

ҚОВУН УРУҒЛАРИГА ТУРЛИ ПРЕПАРАТЛАР БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ЎСИМЛИКЛАР РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Ахмедова Муниса Абдимажитовна, ²Дусмуратова Саодат Исмаиловна

¹докторант Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот
институту, Тошкент вилояти

²Астрахан давлат техника университети Тошкент вилояти филиали профессори, к.х.ф.д.,
профессор, Тошкент вилояти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022746>

Аннотация. Мақолада қовун экини уруғларига экишдан олдин қўлланилган зарарсизлантирувчи дори воситаларининг ўсимликлар ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорликка таъсири баён этилган. Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, қовун уруғларига экиш олдида куйидаги препаратлар: Триходермин, 1 г/кг, Максим XL препарати 3,5%, 5 мл/кг, Селест Топ 31,2%, 5 мл/кг меъёрида ишлов бериши қовун майсалари унишини тезлаштириб, ўсимликлар ривожланишига ижобий таъсир этган, ҳосилдорлик ишлов берилмаган уруғларга нисбатан 3,7-4,4 т/га, ёки 15,4-18,3% юқори бўлган.

Калим сўзлар: қовун, уруғ, ўсимлик, микробиологик препарат, кимёвий препарат, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье освещено влияние препаратов, используемых для предпосевной обработки семян дыни на рост, развитие и урожайность растений. Результаты исследований показали, что обработка семян дыни следующими препаратами: Триходермин - 1 г/кг, Максим XL 3,5%, 5 мл/кг, Селест Топ 31,2%, 5 мл/кг ускорила всхожесть семян дыни и положительно повлияла на развитие растений, урожайность была выше на 3,7-4,4 т/га или 15,4-18,3% по сравнению с необработанными семенами.

Ключевые слова: дыня, семена, растение, микробиологический препарат, химический препарат, урожайность.

Abstract. The article discusses the effect of preparations used for the pre-sowing treatment of melon seeds on the growth, development and yield of plants. The research results showed that the treatment of melon seeds with the following preparations: Trichodermin, 1 g/kg, Maxim XL 3.5%, 5 ml /kg, Celest Top 31.2%, 5 ml/kg accelerated the germination of melon seeds and positively influenced plant development, yield was higher by 3.7-4.4 t/ha or 15.4-18.3% compared to unprocessed seeds.

Keywords: melon, seeds, plant, microbiological preparation, chemical preparation, yield.

Кириш

Полиз экинлари дунёда 6,2 млн. гектар майдонга экилиб, йилига 142,4 млн. тонна ялпи ҳосил етиштирилади. Асосий полиз маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи давлатлар АҚШ, Бразилия, Марокаш, Хитой, Туркия, Ҳиндистон, Эрон, Испания, Россия қабилар ҳисобланади. Ўзбекистонда полизчилик кўп асрлик тарихга эга ва шу давр мобайнида қовун инсонлар томонидан севиб истеъмол қилинадиган энг қимматли озиқ-овқат маҳсулоти сифатида эъзозланади. Н.И.Вавилов (1926 й.) таъкидлашича: “Ўрта Осиё маданий ўсимликларнинг келиб чиқиши ўчоғи ва қовуннинг келиб чиқиши бўйича эса иккиламчи

ўчоғи ҳисобланиб, бу ерда унинг йирик тур хиллари жамланган”. Ҳозирги даврда қовуннинг 43 та маҳаллий қовун навлари давлат реестрида бўлиб, шундан 2 таси эртапишар, 9 таси эрта ўртапишар, 18 таси ўртапишар ва 14 таси кечпишар навлардир. Давлат Реестрига киритилган кўпчилик қовун навлари бир неча ўн йилликлар мобайнида етиштирилиб келинмоқда. Ўзбекистонда жами 150-155 минг гектар майдон ҳар йили полиз экинларига ажратилади [1]. 2023 йил таҳлилларига кўра, полиз маҳсулотлари етиштириш ҳажми 2,6 миллион тоннани ташкил этди ва 5,5 фоизга ўсиш қайд этилди. Полиз экинларининг 1,4 млн. т. фермер хўжаликлари, 1 млн. т. деҳқон ва томорқа хўжаликлари, 0,1 млн. т. бошқа қишлоқ хўжалиги ташкилотлари томонидан етиштирилган. Хорижий давлатларга 164,2 минг т., 74,7 миллион долларлик полиз маҳсулотлари экспорт қилинди. Дастлабки маълумотларга кўра, 2024- йилнинг январ–июн ойларида республикамиздаги фермер хўжаликлари томонидан 114,7 минг т. полиз экинлари етиштирилган. Бу кўрсаткич 2023 йилнинг мос даврига нисбатан 15,7 % га кўпдир [2].

Республикада очик майдонларда сабзавот ва полиз экинлари уруғларини (профилактик) экишдан олдин қўлланиладиган препаратлар билан дорилаб, экиш йўлга қўйилмаган. Ўзбекистон шароитида фермерлар ва деҳқонлар томонидан етиштирилаётган сабзавот, полиз уруғлари экишдан олдин зарарсизлантирувчи дори воситалари билан ишлов берилмасдан экилганлиги сабабли, ўсимликларда касалликлар кенг тарқалиши ва ҳосилдорликнинг кескин пасайишига олиб келмоқда.

Ўсимликлар ниҳоллик даврида касалликларга қарши иммунитетни паст бўлиши, зараркунандалар томонидан кучли зарарланиши маълум. Ўсимликлар ривожланишининг дастлабки даврида эрта зарарланса, ҳосилнинг кўп қисми йўқотилади ва сифатини пасайишига олиб келади. Шу сабабли, экинларни униб чиқиш даврида касалликлардан ҳимоялаш учун профилактик чора-тадбирларини қўллаш, яъни уруғларни экиш олдида зарарсизлантирувчи дори воситаларидан фойдаланиш юқори ва сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамиятга эга.

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан сабзавот (помидор ва пиёз) экинлари уруғларига зарарсизлантирувчи турли дори воситалари синовдан ўтказилган. Помидор, пиёз уруғларига экишдан олдин микробиологик ва кимёвий препаратлар билан ишлов берилганида, уруғларнинг унувчанлиги юқорилиги, ўсимликларнинг ривожланиши, бирламчи касалликларга чидамлилиги ва ҳосилдорлиги ошиши аниқланган [3]. Мазкур институтнинг экспериментал даласида 2019-2020 йилларда қовун уруғларига зарарсизлантирувчи дори воситалари билан турли вариантларда қўллашнинг ижобий таъсирини асослаш учун тадқиқотлар ўтказилди.

Тадқиқот мақсади - қовун уруғларига экиш олдида турли препаратлар билан ишлов беришнинг уруғлар унувчанлиги, ўсимликлар ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот услуби. Қовуннинг республикада районлаштирилган Олтин тепа навида 8 та вариантда тажрибалар қўйилди: 1. Назорат 1 (ишлов берилмаган уруғлар); 2. Назорат 2 (уруғларни сувда ивитиш); 3. Триходермин намланувчи кукуни, 1 г/кг; 4. Микроўстиргич-Кўклам-1 суюқлик, 1,4 мл/кг; 5. Микроўстиргич-Кўклам-2 суюқлик, 1,4 мл/кг; 6. Максим XL препарати 3,5% суспензия концентрати, 5 мл/кг; 7. Селест Топ 31,2% суспензия концентрати, 5 мл/кг; 8. Геркулес 6% сувда эрувчи суспензия, 3 мл/кг; 9. ВиалТрасТ 12,9% сувли суспензия концентрати, 3 мл/кг ҳисобида ишловлар синалган. Бунда Триходермин, Микроўстиргич-Кўклам-1 ҳамда Микроўстиргич-Кўклам-2 микробиологик препаратлар

бўлиб, қолган вариантларда кимёвий ишлов бериш воситалари қўлланилган. Дала тажрибалари Б.Ж.Азимов, Б.Б.Азимов (2002) [4] “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” услубларига асосан бажарилди. Бунда фенологик кузатувлар, ўсимликларнинг биометрик ўлчовлари амалга оширилган ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичлари аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Қовун уруғларига экишдан олдин микробиологик ва кимёвий зарарсизлантирувчи дори воситалари билан ишлов берилган тажрибаларда қайд этилган қовун ўсимлигининг фенологик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

Қовун уруғларига экиш олдида ишлов бериб синалган 3, 6, 7 вариантларда назорат вариантыга нисбатан 2 кун олдин униб чиқиши кузатилди. Майсалаш — оталик гулларининг очилиши назорат-1 вариантыга нисбатан 4-6 кунга эрта гуллаши қайд этилди. Шунингдек, 3, 6, 7 вариантларда майсалаш-оналикгулларининг очилиши назоратга нисбатан 6-8 кунга тезлашгани қайд этилди. Сувда ивигилган уруғлар (назорат-2), Кўклам-1, ва Кўклам-2 микроўстиргичлар қўлланилган вариантларда (2, 3, 4) юқоридаги кўрсаткичлар бўйича назорат-1 (ишлов берилмаган) вариантга нисбатан 1-2 кунга тезлашгани кузатилди. Геркулес ва Виал-Траст препаратлари билан ишлов берилган вариантларда эса, майсалаш – оталик гулларининг очилиши даври назорат-1 билан бир хил, майсалаш – оналик гуллар очилиши бўйича 1-3 кунга кечиккани қайд этилди.

1- жадвал

Қовун уруғларини экишдан олдин зарарсизлантирувчи дори воситалари билан ишлашнинг майсалар униши, ўсимликлар гуллаши ва мевалар етилиш даврига таъсири (Олтин тепа нави, 2019-2020 йй.)

№	Тажриба вариантлари	Қўллаш меъёри	Экишдан то уруғларуниб чиқишигача, кун	Майсалаш-оталик гулларининг очилиши, кун	Майсалаш-оналик гулларининг очилиши, кун	Майсалаш - 1 чи мева етилиши, кун
1.	Назорат-1 (ишлов берилмаган)	-	9	44	50	95
2.	Назорат-2 (сувда ивигилган)	-	8	42	48	93
3.	Триходермин	1 г/кг	7	40	46	89
4.	Микроўстиргич-Кўклам-1 (суюқ).	1,4 мл/кг	8	42	49	93
5.	Микроўстиргич-Кўклам-2 (суюқ).	1,4 мл/кг	9	42	49	93
6.	Максим XL, 3,5% сус.к.	5 мл/кг	7	38	44	87
7.	Селест Топ 31.2% сус.к.	5 мл/кг	7	39	46	89
8.	Геркулес 6% с.э.сус.	3 мл/кг	9	44	51	97
9.	Виал Траст 12,9% с.сус.к.	3 мл/кг	9	44	52	98

Қовун ўсимлигида майсалаш - 1-мева етилиши даври қанчалик тез бўлса, бу эртапишарлик хусусияти ҳисобланади. Эрта ҳосил етилиши Триходермин (89 кун), Максим (87 кун) ва Селест Топ (89 кун) препаратлари билан ишлов берилган вариантларда қайд этилди. Сувда ивигилган уруғлар (назорат 2), Кўклам-1 ва Кўклам-2 микроўстиргичлари билан ишлов берилган вариантларда 1 чи назоратга нисбатан 2 кун олдин (93 кун) мевалар етилди. Синалган 7 ва 8-вариантларда эса назоратга нисбатан 2-3 кунга мева етилиши кечиккани (97-98 кун) кузатилди.

Қовунда синалган препаратларнинг ўсимликлар биометрик кўрсаткичларига, ҳосилдорлигига таъсири натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2- жадвал

Қовун уруғларини экишдан олдин зарарсизлантирувчи дори воситалари билан ишлашнинг ўсимликларнинг асосий пояси ва ён шоҳлар узунлиги, ён шоҳлар ва барглар сони,

ҳосилдорликка таъсири

(Олтин тепа нави, 2019-2020 йй.)

№	Тажриба вариантлари	Қўллаш меъёри	Ҳосил йиғиш олдиан				Умумий ҳосилдорлик	
			асосий поя узунлиги, см	ён шоҳлар сони, дона	ён шоҳлар узунлиги, см	барглар сони, дона	т/га	назоратга нисбатан, %
1	<i>Назорат-1 (ишлов берилмаган)</i>	-	130,1	3,7	472,2	133	24	100
2.	<i>Назорат-2 (сувда ивигилган)</i>	-	136,8	3,9	498,7	138	24,8	103,3
3.	<i>Триходермин</i>	1 г/кг	143	4,2	504,1	146	27.7	115,4
4.	<i>Микроўстиргич-Кўклам-1 (суюқ).</i>	1,4 мл/кг	140,8	4,0	489,6	137	25,4	106,0
5.	<i>Микроўстиргич-Кўклам-2 (суюқ).</i>	1,4 мл/кг	136,7	4,1	486,1	136	25,2	105
6.	<i>Максим XL, 3,5% сус.к.</i>	5 мл/кг	153,4	4,4	539,9	155	28,4	118,3
7.	<i>Селест Топ 31.2% сус.к.</i>	5 мл/кг	149	4,3	502,8	145	27,8	115,8
8.	<i>Геркулес 6% с.э.сус.</i>	3 мл/кг	123,8	3,6	458	130	24,9	103,8
9.	<i>Виал ТрасТ 12,9% с.сус.к.</i>	3 мл/кг	123,9	3,6	443,9	126	25,1	104,6

Олинган натижалар кўрсатишича, микробиологик ва кимёвий препаратлар қўлланилган 3, 4, 5, 6 ва 7 вариантларда асосий поя узунлиги, ён шоҳлар узунлиги ва барглар сони бўйича назоратдан устун бўлди. 8 ва 9 вариантларда назоратга нисбатан паст кўрсаткичлар қайд этилди.

